

DUNYO ERTAKCHILIGIDA MIFOLOGIK MAKTABLARNING SHAKLLANISH TARIXI

Axmedova Baxtigul Xaitmurot Qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

Baxtigul2021@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308821>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mifologik tafakkurning shakllanishi va uning folklor janrlari, xususan, ertakchilik bilan genetik hamda funksional aloqalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Dunyo folklorshunosligida yuzaga kelgan mifologik maktablarning shakllanish omillari, metodologik asoslari hamda keyingi ilmiy yo'nalishlarga ko'rsatgan ta'siri qiyosiy-tahliliy metod asosida yoritiladi. Shuningdek, mifologik maktab qarashlarining o'zbek folklorshunosligidagi talqini ochib beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekcha: mif, ertak, mifologik maktab, folklor, qiyosiy metod, migratsion nazariya, antropologik maktab.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ В МИРОВОЙ СКАЗОЧНОСТИ

Аннотация: В данной статье анализируется формирование мифологического мышления и его генетическая и функциональная связь с фольклорными жанрами, в частности, с сказкой. Освещаются факторы формирования мифологической школы в мировом фольклористическом контексте, её методологические основы и влияние на последующие научные направления. Также рассматривается интерпретация мифологических взглядов в узбекской фольклористике.

Ключевые слова: Миф, сказка, мифологическая школа, фольклор, сравнительный метод, миграционная теория, антропологическая школа.

THE HISTORY OF THE FORMATION OF MYTHOLOGICAL SCHOOLS IN WORLD FAIRY TALES

Annotation: This article examines the formation of mythological thinking and its genetic and functional connection with folklore genres, especially fairy tales. The factors leading to the emergence of the mythological school in world folklore studies, its methodological foundations, and its influence on subsequent scientific directions are analyzed. The interpretation of mythological concepts in Uzbek folklore studies is also discussed.

Keywords: Миф, сказка, мифологическая школа, фольклор, сравнительный метод, миграционная теория, антропологическая школа.

Ingilizcha: myth, fairy tale, mythological school, folklore, comparative method, migration theory, anthropological school.

Mif insoniyat tafakkurining eng qadimiy shakllaridan biri bo'lib, u ibtidoiy jamiyatda borliqni anglash, tabiat va jamiyat hodisalarini izohlash hamda ijtimoiy ongning shakllantirish vazifasini bajargan¹. Shu bois mifologiya folklorshunoslik bilan bir qatorda falsafa, din tarixi va etnologiya bilan ham uzviy bog'liq holda rivojlangan. XIX asrga kelib folklorning ilmiy asosida

o'rganish ehtiyoji kuchayib, mifologiyani xalq og'zaki ijodining genetik asosi sifatida talqin qilgan mifologik maktab shakllandi[5:20-22].

Mif va ertak munosabatining nazariy asoslari haqida fikr yuritar ekanmiz, mif va ertak folklor tafakkurining turli tarixiy bosqichlarini aks ettiruvchi janrlardir. Mifda voqelik mutlaq haqiqat sifatida qabul qilinadi, ertakda esa badiiy to'qima va fantaziya yetakchi o'rin egallaydi. Shunga qaramay, ertaklarning syujet qurilishi va obrazlar tizimida mifologik qatlamning saqlanib qolishi ularning genetik mushtarakligidan dalolat beradi. Folklorshunoslikda mif va ertak o'rtasidagi munosabat janrlar evolyutsiyasi nuqtayi nazaridan izohlanadi. Dastlab diniy-e'tiqodiy xarakter kasb etgan miflar tarixiy taraqqiyot jarayonida poetik funksiyani o'zlashtirib, ertak va doston janrlarining shakllanishiga zamin yaratgan.

Mif haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar antik davrga borib taqaladi. Pifagor mifni tabiatni falsafiy-allegorik anglash shakli deb baholagan bo'lsa, Evgemer mifologik obrazlarni tarixiy shaxslarning ilohiylashtirilgan timsollari sifatida talqin qilgan. Platon esa mifni voqelikning ramziy-falsafiy ifodasi deb hisoblagan. XVII–XVIII asrlarda mifologiyani ilmiy asosda o'rganish an'anasi shakllandi. B. Fontenel miflarni insoniyat tafakkurining “bolalik davri” mahsuli sifatida baholab, ularni tarixiy nuqtayi nazardan tahlil qildi. J. Viko esa mifni “poetik nutq”ning arxaik shakli sifatida talqin qilib, uning metaforik tabiatini asoslab berdi[6:30-35]. XIX asr romantik falsafasi vakillari — I.G. Gerder, A. va F. Shlegellar, F. Shelling mifologiyani qadimgi badiiy tafakkurning mukammal ifodasi sifatida baholadilar. Aynan shu davrda mifologik maktab folklorshunoslikdagi mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi, shu sababli XIX asrning ikkinchi yarmida mifologik maktab doirasida bir qator nazariy yo'nalishlar yuzaga keldi:

1. Lingvistik (etimologik) yo'nalish
2. Demonologik yo'nalish
3. Tarixiy-filologik yo'nalish

Lingvistik (etimologik) yo'nalish vakillari (M. Myuller, A. Kun, F. Buslayev, A.N.Afanasyev, A.A.Potebnya) miflarni qadimgi so'z va ramzlar ma'nosining unutilishi natijasida yuzaga kelgan hodisa sifatida talqin qildilar¹². Mifni “lisoniy belgi” deb bilgan J.Vikoning fikricha, barcha miflar quyoshning chiqishi va botishi, nur va zulmat bilan bog'liq. “Qadimgi xalqlar mifologiyasi va simbolikasi” kitobining muallifi F.Kreyseming yozishicha, “ilk diniy e'tiqod tabiatni jonlantirishdan kelib chiqqan, shu bois, tildagi ayrim ramziy timsollarning mohiyatidam shu bilan izohlanadi”. Ushbu qarashlar asosida “solyar” va “meteorologik” nazariyalar shakllandi.

Demonologik yo'nalish V. Shvars tomonidan asoslanib, U “Mifologiyaning kelib chiqishi”(1849)asarida yovuz kuchlar bilan bog'liq xalq qarashlari va irim-sirimlarga aloqador asotirlarni “quyi mifologiya” deb atadi va bu atama folklorshunoslik amaliyotidan o'rin oldi.

Tarixiy-filologik yo'nalish esa miflarni yozma manbalar va tarixiy faktlar asosida tahlil qilish metodini ishlab chiqdi.

Mifologik maktabning asosiy ilmiy yutug'i folklorning genetik asosi sifatida mifologiyaning rolini ilmiy asoslab berganidadir.

Boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda yurtimizda ham bu sohada bir qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, O'zbek folklorshunosligida mifologiyani o'rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tizimli tus oldi. G'. Akramov o'zbek xalq dostonlarida mifologik obrazlar va syujetlarning saqlanib qolishini ilmiy asoslab berdi. Uning “O'zbek xalq dostonlarida mifologiya” (1980) mavzuidagi yirik tadqiqoti mif va epos munosabati masalasini “Go'ro'g'li” turkumiga mansub dostonlardagi mifologik obrazlar tahlili misolida o'rganishning ajoyib

namunasi hisoblanadi. B. Sarimsoqov janrlar diffuziyasi masalasini tadqiq etib, mifning epik janrlar tizimidagi o'rnini ko'rsatdi. M. Jo'rayev, T. Mirzayev, N. Mallayevlarning tadqiqotlarida "Avesto" mifologiyasi va qadimgi turkiy miflarning o'zbek folkloridagi talqinlari keng tahlil qilingan. Bu tadqiqotlar milliy mifologiyaning jahon mifologik tafakkuri bilan mushtarak jihatlarni ochib beradi va o'zbek folkloridagi mifologik qatlamning mustahkamligini tasdiqlaydi[4:15-20].

Mifologik maktabdan keyingi ilmiy yo'nalishlar. Mifologik maktab nazariy qarashlari keyingi quyidagi ilmiy maktablar shakllanishiga zamin yaratdi:

1. Fin (tarixiy-geografik) maktab
2. Migratsion maktab
3. Antropologik maktab

Fin (tarixiy-geografik) maktab. Folklor asarlarini o'rganish, ayniqsa, epik syujetlar va motivlarning genezisi hamda tarqalish areali xususida fikr yuritish, xalq eposi, og'zaki nasriy asarlar bo'yicha katalog va ko'rsatkichlar tuzishda "fin folklorshunoslik maktabi"ning ilmiy-nazariy qarashlari, xususan, uning "tarixiy-jo'g'rofiy metodi"dan foydalaniladi.

Migratsion maktab. Har xil xalqlar so'z san'atidagi mushtarak epik hodisalarni folklorshunoslikda "migratsion nazariya", "o'zlashtirish nazariyasi", "kezuvchi syujetlar nazariyasi", "sayyor syujetlar nazariyasi" kabi turli xil nomlar bilan ataluvchi mazkur ilmiy yo'nalish XIX asrning 50-yillaridan e'tiboran G'arbiy Yevropa folklorshunosligida "migratsion maktab" nomini oldi. Mazkur maktab "sayyor syujetlar" nazariyasi orqali xalqlar folkloridagi o'xshashliklarni tushuntirishga urindi[6:40-42]

Antropologik maktab (E. Teylor) folklori insoniyat tafakkuri va madaniyatining evolyutsion rivoji bilan bog'liq holda talqin qildi²². Bu yo'nalishlar folklorshunoslikda tarixiy-tadrijiy va qiyosiy yondashuvlarning rivojlanishiga xizmat qildi va ilmiy tadqiqotlarda metodologik asos sifatida ishlatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mifologik maktab folklorshunoslik fanining shakllanishida fundamental ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy yo'nalishdir. Ushbu maktab mifologik tafakkurning ertakchilik va epik janrlar taraqqiyotidagi hal qiluvchi rolini ilmiy asoslab berdi. O'zbek mifologiyasi esa jahon mifologik tafakkuri bilan mushtaraklikda rivojlangan holda milliy folklor taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar mifologik maktabning metodologik asoslarini yanada chuqurlashtirib, folklor tadqiqotlarida qiyosiy va antropologik yondashuvlarni mustahkamlash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Akramov G'. O'zbek xalq dostonlarida mifologiya. – Toshkent, 1980.
2. Sarimsoqov B. O'zbek xalq epik ijodi va janrlar diffuziyasi. – Toshkent, 1986.
3. Jo'rayev M. Mif va folklor. – Toshkent, 2006.
4. Mallayev N., O'zbek mifologik obrazlari. – Toshkent, 2010.
5. Madayev O., Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent, 2010
6. Jo'rayev M, Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent, 2017.
7. Losev A.F. Filosofiya. Mifologiya. Kultura. – Moskva, 1991.